

Policy Brief

Wiederherstellung von Bestäubern in
Europa: Evidenzbasierte Maßnahmen
für nationale Wiederherstellungspläne

Dunkle Erdhummel (*Bombus terrestris*) auf
der Blüte einer Süßkirsche (*Prunus avium*)

Das RestPoll-Projekt wird im Rahmen des Horizont Europa-Programms der Europäischen Union unter der Projektnummer 101082102 gefördert.

Das EU-Projekt *RestPoll* hat in Zusammenarbeit mit anderen EU-Projekten wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wiederherstellung von Bestäuberlebensräumen zusammengefasst, um Maßnahmen im Zusammenhang mit der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur zu informieren.

Zentrale Botschaften

- Bestäuber sind essenziell für die Produktion von Nutzpflanzen, Biodiversität und Ökosystemgesundheit. Maßnahmen zum Schutz von Bestäubern bringen gesamtgesellschaftliche Zusatznutzen mit sich. Dazu gehören eine nachhaltige Landwirtschaft, gesunde Böden und Gewässer sowie Klimaschutz.
- In ganz Europa befinden sich die Lebensräume von Bestäubern in einem schlechten und flächenmäßig unzureichenden Zustand. Durch Erweiterung und qualitative Verbesserung von Lebensräumen können Bestäuberpopulationen wirksam gestärkt werden.
- Die folgenden Maßnahmen zum Bestäuberschutz sind aus wissenschaftlicher Sicht am wirksamsten:
 1. Steigerung der Qualität, Quantität und der Vernetzung blütenreicher Bestäuberlebensräume (z. B. naturnahes Grünland, Wildblumenflächen, Hecken sowie blühende Gehölze).
 2. Verringerung der hohen Intensität von Landnutzungspraktiken einschließlich Mähen, Weiden und Pestizideinsatz.
- Maßnahmen zur Wiederherstellung von Bestäubern sind effektiver, wenn sie an lokale Gegebenheiten angepasst werden und mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich, wenn sie in Zusammenarbeit mit Landwirt:innen, Forschenden und politischen Entscheidungsträger:innen umgesetzt werden.

Politische Handlungsempfehlungen

Wiederherstellung und Vernetzung von Lebensräumen – Ausweiten und Verbinden von naturnahem Grünland, Wildblumenflächen, Hecken und blühenden Gehölzen, um Lebensraumqualität, Vernetzung und Klimaresilienz zu verbessern.

Reduzierung hoher Landnutzungsintensität einschließlich des Einsatzes von Chemikalien - Geringere Mäh- und Weideintensität, Minimierung des Pestizideinsatzes und Anwendung von biodiversitätsfreundlichen Landwirtschaftspraktiken.

Wirksame Umsetzung ermöglichen – Kontextspezifische Ziele festlegen, relevante Akteure (Landwirt:innen, Ökolog:innen, Flächenbewirtschaftende, lokale Behörden) einbeziehen, finanzielle und technische Unterstützung bereitstellen sowie robuste Monitoring-Systeme etablieren, um ein anpassbares Management zu ermöglichen und eine nachhaltige, evidenzbasierte Wiederherstellung sicherzustellen.

Kontext

Warum Bestäuber wichtig sind:

Derzeit sind in vielen europäischen Landschaften Lebensräume für Bestäuber nicht ausreichend vorhanden und von geringer Qualität. Dies eröffnet Möglichkeiten für Wiederherstellungsmaßnahmen, die auf eine Vergrößerung geeigneter Lebensräume sowie eine Reduzierung der Landnutzungsintensität ausgerichtet sind (Abbildung 1).

- **Gesellschaftliche Zusatznutzen:** Maßnahmen zum Schutz von Bestäubern tragen zu nachhaltiger Landwirtschaft, Biodiversität, Boden- und Gewässergesundheit sowie Klimaschutz bei und schaffen einen sozialen Mehrwert.
- **Regulatorische Win-win-Effekte:** Die Wiederherstellung von Bestäuberpopulationen (Artikel 10 WVO) kann durch die Wiederherstellung von naturnahem Grünland (Artikel 4 WVO) sowie durch die Integration von Bestäuberschutzmaßnahmen in städtische Grünflächen (Artikel 8 WVO), Agrarökosysteme (Artikel 11 WVO) und Waldökosysteme (Artikel 12 WVO) erreicht werden.

Bestäuber sind wichtige Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen, da sie die kumulativen Auswirkungen von Belastungen wie Landnutzungsänderungen, Lebensraumfragmentierung, intensiver Landwirtschaft und Pestizideinsatz widerspiegeln¹.

Gemeine Keulenschwebfliege
(*Syrirta pipiens*) auf einer
Senfblüte (*Sinapis alba*)

Wiederherstellung von Bestäuberlebensräumen im Kontext der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO) dient sowohl Biodiversitätszielen als auch der Sicherung wesentlicher Bestäubungsleistungen.

Der europaweit dokumentierte Rückgang vieler Bestäubergruppen²⁻⁵ macht deutlich, wie wichtig die gezielte Wiederherstellung ihrer Lebensräume, eine biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft⁶ und einheitliche Monitoring-Systeme sind⁷. Gemäß Artikel 10 der WVO sind EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, durch effektive Maßnahmen den Bestäuberrückgang bis 2030 umzukehren und ihre Populationsbestände anschließend weiter aufzubauen. Artikel 11 unterstreicht dies durch die verbindliche Vorgabe zur Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ökosysteme, wobei Indikatoren wie der Schmetterlingsindex zur Überwachung der Fortschritte eingesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten müssen zur Erreichung dieser vielfältigen politischen Ziele Wiederherstellungsmaßnahmen umsetzen, um Bestäuberpopulationen zu erhalten und zu stärken (Abbildung 1). Entscheidend für ihren Erfolg sind geeignete Voraussetzungen (Tabellen 1-5).

Wirksame Wiederherstellungsmaßnahmen

Zur Erreichung der Bestäuberziele im Rahmen der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO) ist die Implementierung wissenschaftlich fundierter Wiederherstellungsmaßnahmen von zentraler Bedeutung (Abbildung 1). Die wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen ist vielfältig und komplex. Deshalb wurde zur Unterstützung der Umsetzung von Artikel 10 der WVO in Europa eine Gesamtübersicht erarbeitet, die auf einer Befragung von 56 international anerkannten Bestäuberexpert:innen basiert. Die Expert:innen bewerteten verschiedene Wiederherstellungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Voraussetzungen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Bestäuberpopulationen. Wir haben zwei Hauptkategorien von Maßnahmen zur Bestäuberwiederherstellung identifiziert: **‘Ausweitung von Bestäuberlebensräumen’** und **‘Reduzierung hoher Landnutzungsintensität’**.

Ausweitung von Bestäuberlebensräumen

Reduzierung hoher Landnutzungsintensität

Einschätzung der Expert:innen

Sehr [wirksam, leicht umsetzbar, günstig]	Etwas [wirksam, leicht umsetzbar, günstig]	Neutral	Etwas [unwirksam, schwer umsetzbar, teuer]	Sehr [unwirksam, schwer umsetzbar, teuer]
--	---	---------	---	--

Abbildung 1. Konsens der Expert:innen zu zentralen Wiederherstellungsmaßnahmen, die wissenschaftlich fundiert sind und kurz- bzw. mittelfristig zur Unterstützung der Wiederherstellung von Bestäubern umgesetzt werden können. Die Abbildung zeigt die Einschätzungen der Befragten hinsichtlich Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Kosten der jeweiligen Maßnahmen.

Neueste Forschungsergebnisse⁸ zeigen, dass für die wichtigsten Bestäubergruppen ein einfacher Zusammenhang gilt: je mehr naturnaher Lebensraum, desto mehr Bestäuber.

Bestäuber brauchen sowohl mehr Lebensraum als auch eine Verbesserung der Qualität bereits bestehender Lebensräume in Agrarlandschaften. Die Studie zeigte, dass bei insgesamt geringer Lebensraumfläche eine Vergrößerung der Fläche geeigneter Lebensräume die größte Wirkung hat. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Lebensraum bringt jedoch eine Verbesserung seiner Qualität größere Vorteile als die Schaffung von zusätzlichem Lebensraum. Der Punkt, an dem diese Verschiebung eintritt, variiert zwischen den verschiedenen Bestäubergruppen.

Schwebfliegen erreichen ihn bei einer relativ geringen Lebensraumfläche, Bienen bei einer mittelgroßen Fläche, und Schmetterlinge profitieren auch bei einer vergleichsweise hohen Lebensraumverfügbarkeit weiterhin von zusätzlichem Lebensraum.

Angesichts des derzeitigen Ziels von 10 % naturnahen Lebensräumen in Agrarlandschaften erscheint eine Ausweitung über diesen Wert hinaus für Bienen und Schmetterlinge notwendig. Dies erfordert sowohl die Wiederherstellung bestehender als auch die Neuschaffung zusätzlicher bestäuberfreundlicher Lebensräume.

Die Vergrößerung der Fläche der Lebensräume für Bestäuber auf lokaler und landschaftlicher Ebene kann die Vernetzung verbessern, während einheimische Samen und Pflanzen dazu beitragen, die genetische Integrität und die Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu erhalten. Die Verringerung der Landnutzungsintensität in hochintensiven Landschaften, beispielsweise durch die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden⁹ und die Verringerung des Mäh- oder Weidedrucks¹⁰, verbessert die Lebensraumqualität zusätzlich und ermöglicht die Erholung vielfältiger Bestäubergemeinschaften.

Naturschutzmaßnahmen sind am wirksamsten, wenn sie an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst sind (Abbildung 2).

Beispiele erfolgreicher Wiederherstellungs-Projekte unter Einbezug relevanter Akteure auf

- Internationaler Ebene - [BEESPOKE project](#)
- Nationaler Ebene - [Ireland Pollinator Plan](#)
- Regionaler (städtischer) Ebene - [Mehr Bienen für Berlin](#)
- Lokaler Ebene - [Rewilding Denmarkfield](#)

Um eine praktische Wirkung zu erzielen, sollten Maßnahmen in Absprache mit den wichtigsten Akteuren konzipiert werden. GIS-Spezialist:innen, Landbewirtschaftler:innen, Landwirt:innen, lokale Behörden und Ökolog:innen können dabei helfen, Zielarten, geeignete Standorte, praktikable Bewirtschaftungsmethoden und Pflegeanforderungen zu ermitteln, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Maßnahmen angemessen, wirksam und nachhaltig sind.

Abbildung 2. Erfolgsrelevante Faktoren umfassen sozio-ökonomische, managementbezogene, landschaftsbezogene und ökologische Aspekte.

Zusatznutzen von Wiederherstellungsmaßnahmen

Die Wiederherstellung von Bestäubern kann sowohl ökologisch wirksam als auch kosteneffizient sein und multifunktionale Landschaften schaffen, die Bestäuberpopulationen fördern und gleichzeitig weitreichende Vorteile für die biologische Vielfalt, die Gesundheit von Böden und Gewässern, eine nachhaltige Landwirtschaft, den Klimaschutz und das Wohlergehen der Bevölkerung mit sich bringen. Sie kann zudem langfristig die Abhängigkeit vom Einsatz chemischer Stoffe reduzieren und so ökologische und wirtschaftliche Resilienz fördern¹¹ (Abbildung 3).

Die Berücksichtigung der Lebensraumansprüche von Bestäubern im Rahmen der Wiederherstellung von naturnahem Grünland (Art. 4 WVO), städtischen Grünflächen (Art. 8 WVO), Agrarsystemen (Art. 11 WVO) und Waldökosystemen (Art. 12 WVO) bietet einen praxisnahen und effizienten Ansatz für die Umsetzung. Diese Ökosysteme bieten eine solide Grundlage für die Erholung von Bestäubern und schaffen klare sektorübergreifende Win-win-Effekte im Rahmen der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur.

Zitronenfalter (*Gonepteryx rhamni*) auf einer Blüte der Knollen-Platterbse (*Lathyrus tuberosus*)

Abbildung 3. Zusatznutzen ausgewählter Maßnahmen zur Bestäuber-Wiederherstellung. Alle drei Maßnahmen (Wildblumenflächen, naturnahes Grünland und Hecken) erhöhen die Pflanzenartenvielfalt und schaffen Lebensräume für Bestäuber und weitere Tierarten. Dadurch können sowohl die Bestäubungsleistungen als auch die natürliche Regulation von Schädlingen verbessert werden. Hecken bieten Schatten und Schutz für Nutztiere und können als Windschutz dienen, um Ernteschäden zu verringern. Hecken und naturnahe Grünlandflächen stellen zudem Futterressourcen für Nutztiere bereit; ihre Anlage oder Erhaltung trägt zum Erhalt traditioneller Kulturlandschaften und des kulturellen Erbes bei. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Bestäubern schafft darüber hinaus Möglichkeiten für gesellschaftliches Engagement und Bildung und verbessert das Landschaftsbild.

Voraussetzungen für wirksames Handeln

Eine erfolgreiche Wiederherstellung von Bestäubern hängt von bestimmten Voraussetzungen ab, die Verhaltensänderungen unterstützen und wirksames Handeln ermöglichen. Bei der Entwicklung ihrer nationalen Wiederherstellungspläne sollten die Mitgliedstaaten daher Aspekte wie Finanzierung, Einbindung von relevanten Akteuren, gesellschaftliche Akzeptanz, Governance-Strukturen, technische Kapazitäten sowie Monitoring berücksichtigen (Tabellen 1–5).

Tabellen 1–5. Maßgebliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Wiederherstellung von Bestäubern, die die erwarteten Auswirkungen, praktischen Empfehlungen und Indikatoren in den Bereichen Finanzierung, Beteiligung von relevanten Akteuren, gesellschaftliche Akzeptanz, Governance, technische Kapazitäten und Monitoring zusammenfassen. Beiträge aus Horizont Europa-Projekten sind gelb hervorgehoben, um ihre Unterstützung in den jeweiligen Handlungsfeldern sichtbar zu machen.

VORAUSSETZUNG: Finanzielle Anreize			
Handlungsbereich	Auswirkungen	Empfehlungen	Indikatoren
Optionen für Fördermöglichkeiten aus öffentlichen Mitteln verbessern	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Umsetzung von Wiederherstellungsmaßnahmen; ↑ Einkommensstabilität im ländlichen Raum 	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnisbasierte Zahlungen; Subventionen; Zuschüsse für Einrichtung und langfristige Instandhaltung; Investitionen in Präzisionslandwirtschaft und umweltschonende Technologien; Förderung der Einkommensdiversifizierung 	Umsetzung von Maßnahmen zur Bestäuberwiederherstellung
Optionen für privat finanzierte bzw. marktbasierete Anreize verbessern	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Umsetzung von Wiederherstellungsmaßnahmen; ↑ Markt für biodiversitätsfreundliche Produktion; ↑ langfristige ökonomische Resilienz 	<ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige Verbraucherentscheidungen fördern; Zertifizierungs- und Kennzeichnungssysteme; Beschaffungsstandards des Privatsektors; Unternehmensverpflichtungen zur Biodiversität; Marktanreize für chemiearme und bestäuberfreundliche Systeme 	<ul style="list-style-type: none"> Verkauf von bestäuberzertifizierten Produkten; Verpflichtungen des Privatsektors zum Schutz von Bestäubern; Beteiligung von Landwirt:innen an marktbasiereten Programmen für Bestäuber
<p><i>VALOR & Butterfly quantifizieren und modellieren, wie Bestäuber Ökosysteme, Wirtschaftssysteme und Gesellschaften unterstützen, und stellt Akteuren Instrumente zur Verfügung, um bestäuberbezogene Risiken zu bewerten und zu steuern.</i></p>			

VORAUSSETZUNG: Gesellschaftliche Akzeptanz

Handlungsbereich	Auswirkungen	Empfehlungen	Indikatoren
Traditionelles und lokales Wissen integrieren	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Gesellschaftliche Akzeptanz; ↑ Eignung von Maßnahmen 	Gemeinsame Entwicklung mit lokalen Akteuren; Wissensaustausch fördern	Anzahl gemeinsam entwickelter Projekte zur Wiederherstellung von Bestäubern

VORAUSSETZUNG: Technische Kapazitäten

Handlungsbereich	Auswirkungen	Empfehlungen	Indikatoren
Gebündeltes, handlungsorientiertes Wissen und Instrumente	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Kosteneffizienz; ↑ ökologischer Erfolg; ↑ Klarheit für die beteiligten Akteure 	Integrierte Instrumente und Evidenz bereitstellen; Forschung und Entwicklung auf Wissenslücken ausrichten	Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Bestäubern; Fläche wiederhergestellter Bestäuberlebensräume

Conservation Evidence ist das Wissenszentrum für Wiederherstellung. Es stellt sicher, dass der Schutz von Bestäubern fundiert, wirksam und skalierbar ist, indem bewährte Maßnahmen gebündelt und damit evidenzbasiertes Handeln unterstützt werden (Abb. 1). *RestPoll* entwickelt eine „Toolbox der Bestäuber-Wiederherstellung“ – eine Sammlung praktischer, übertragbarer Instrumente für Akteure (Landwirt:innen, politische Entscheidungsträger:innen).

Praxisorientiertes Wissen und Handlungskapazitäten	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Praktische Umsetzung; ↑ Vertrauen in Alternativen; ↑ Handlungskompetenz fördern 	Peer-Netzwerke; unabhängige Beratungsdienste; lokal angepasste Weidetiere, Pflanzen und Saatgut; verringerte Bewirtschaftungsintensität; Unterstützung durch Präzisionslandwirtschaft	Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Bestäubern; Fläche wiederhergestellter Bestäuberlebensräume
--	---	---	---

Die Projekte *RestPoll* & *Butterfly* nutzen Living Labs zur gemeinsamen Entwicklung von Maßnahmen mit Landwirt:innen, Wissenschaftler:innen, NGOs und weiteren Akteuren. Dadurch wird traditionelles und lokales Wissen integriert und biodiversitätsfreundliche Praktiken unterstützt. *ProPollSoil* fügt die wichtige Dimension der Bodengesundheit hinzu, da eine verbesserte Bodenbewirtschaftung das Überleben bodennistender Bestäuber fördert.

VORAUSSETZUNG: Governance und institutionelle Unterstützung

Handlungsbereich	Auswirkungen	Empfehlungen	Indikatoren
Monitoring und Bewertung	↑ Kosteneffizienz; ↑ ökologischer Erfolg; ↑ Klarheit für die beteiligten Akteure	Klare, messbare Ziele festlegen; Ausrichtung an nationalen Biodiversitätsstrategien	Erreichte Ziele in %; Erholungsraten von Bestäuberarten / Lebensräumen
Gefährdete Arten & Lebensräume priorisieren (z. B. Artikel 4 WVO)	↑ Return on Investment (ROI) im Naturschutz; ↓ Aussterberisiko; ↑ Ökosystemstabilität	Vulnerabilitätsbewertung anwenden; Fördermittel priorisieren	Wiederhergestellte Fläche kritischer Bestäuberlebensräume
Wiederherstellung von Bestäuberlebensräumen sektorübergreifend integrieren	↑ Bestäuberpopulationen; ↑ Beteiligung von Bürger:innen und Akteuren	Bestäuberfreundliche Maßnahmen in der Stadt-/Regionalplanung, in Agrarlandschaften & auf privaten Flächen integrieren	Anzahl beteiligter Akteure; Wiederhergestellte Fläche von Bestäuberlebensräumen
Ökologische Vernetzung der Landschaft stärken	↑ Bewegung von Bestäubern; ↑ Bestäuberpopulationen	Über Verwaltungsgrenzen hinweg koordinieren; Anreize für ökologische Korridore schaffen	Fläche vernetzter Bestäuberlebensräume
Klima-angepasste Gestaltung integrieren	↑ Langfr. Resilienz; ↓ Neupflanzungskosten; ↑ Bodengesundheit	Klimarisikoprüfung; anpassungsf. Genotypen; Kohlenstoffwiederherstellung im Boden	Organische Substanz im Boden; Überlebensraten von Bestäubern
Systemweite Reduzierung des Chemikalieneinsatzes unterstützen	↓ Verschmutzung; ↑ Ökosystem- und menschliche Gesundheit; ↑ potenzielles kurzfristiges Ertragsrisiko	Schulung, technische Unterstützung und finanzielle Förderung für die Reduzierung von Chemikalien; Umsetzung von Ziel 18 des Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming–Montreal	Reduzierung des Pestizideinsatzes; Kennzahlen zur Ertragsstabilität
Im Rahmen des ONE-HEALTH-Ansatzes integrieren	Nutzen für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen	Umwelt- und Agrarpolitik harmonisieren; regulatorische Kapazitäten für Durchsetzung und Überwachung sicherstellen	—

Die Monitoring-Ansätze des [EUPoMS](#) können genutzt werden, um die Wirksamkeit von Wiederherstellungsmaßnahmen und -richtlinien in verschiedenen regionalen Landschaften zu überwachen und könnten erweitert werden, indem ein Monitoring von Pestiziden oder Bestäubungsleistungen einbezogen wird. [AGRI4POL](#) arbeitet mit Landwirt:innen und dem Agrarsektor zusammen, um bestäuberfreundliche Praktiken in die konventionelle Landwirtschaft zu integrieren – nicht nur als kleine Naturschutzflächen, sondern durch die Neugestaltung von Landschaften, die Auswahl von Kulturpflanzen und die Züchtung von Pflanzen zum Nutzen der Bestäuber. Sowohl [PollinERA](#) als auch [WildPosh](#) haben sich zum Ziel gesetzt, die Vorschriften und Richtlinien für Pestizide zum Schutz von Bestäubern zu verbessern.

VORAUSSETZUNG: Monitoring			
Action area	Auswirkungen	Empfehlungen	Indikatoren
Anpassbares Management und Monitoring implementieren	↑ Wirksamkeit; ↓ unbeabsichtigte Folgen; ↓ verschwendetes Investment; ↑ Transparenz	Monitoring von Anfang an integrieren; Daten öffentlich zugänglich machen und teilen	Etabliertes Bestäuber-Monitoring; vorgenommene adaptive Anpassungen
<i>Das STING-Projekt standardisierte das Monitoring von Bestäuber-Vielfalt und -Populationen¹². Safeguard bewertet den Status von Bestäubern neu und modelliert Ursachen für ihren Rückgang.</i>			

Dieser, im Rahmen des RestPoll-Projekts entwickelte, Policy Brief basiert auf einer strukturierten, von Expert:innen durchgeführten Synthese, die eine Online-Befragung sowie Workshops mit Forschenden aus Horizont Europa-Projekten und Praxisakteuren aus ganz Europa umfasste. Die in Abbildung 1 dargestellten Ergebnisse beruhen auf einer Online-Befragung von 56 Expert:innen aus 20 europäischen Ländern, aus den Bereichen Forschung, Verwaltung, Landwirtschaft und Naturschutz. Die Teilnehmenden bewerteten eine Liste von 17 Wiederherstellungsmaßnahmen und schätzten für jede ihnen bekannte Maßnahme deren wahrgenommene Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Kosten ein. Ergänzt wurde die Befragung durch eine Evidenzsynthese von Conservation Evidence auf Grundlage einer aktuellen Übersicht von Daten zu Tag- und Nachtfaltern. Die als besonders wirksam identifizierten Maßnahmen sind in Abbildung 1 berücksichtigt. Die in den Tabellen 1–5 dargestellten Voraussetzungen wurden im Rahmen von Workshops mit Wissenschaftler:innen sowie politischen Entscheidungsträger:innen erarbeitet.

Die hier präsentierten zentralen Forschungsergebnisse wurden von Forschenden des RestPoll-Projekts zusammengetragen und validiert. Die Finanzierung erfolgte durch das Rahmenprogramm Horizont Europa der Europäischen Union (Projektnummer 101082102). Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen denen der Autor:innen und spiegeln nicht notwendigerweise die Position der Europäischen Kommission wider.

Danksagung

Wir danken den Expert:innen, die ihre Zeit und ihr Fachwissen in Form von Umfragen und Workshops in diesen Policy Brief eingebracht haben. Wir möchten uns auch bei Felix Fornoff und Maurits Močnik bedanken, die uns die in diesem Dokument verwendeten Fotos zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an Paula Prucker für die Unterstützung bei der Übersetzung ins Deutsche.

Um Abbildung 3 zu erstellen, haben wir künstliche Intelligenz, ChatGPT-5.2 im Februar 2026 verwendet.

Für weitere Informationen zum Inhalt dieses Dokuments, kontaktieren Sie bitte amibeth.thompson@nature.uni-freiburg.de.

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Knapp, J., Dicks, L., Kranke, N., Morgan, W., Potts, S., Smith, H.G., Stout, J., Thijssen, M., Thompson, A., Klein, A.M. (2026). **Wiederherstellung von Bestäubern in Europa: Evidenzbasierte Maßnahmen für nationale Wiederherstellungspläne.** Policy Brief des RestPoll-Projekts (Horizont Europa-Projekt No. 101082102). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18837761>

1. Dicks et al. A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. *Nat Ecol Evol* 5, 1453–1461 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9>
2. van Klink et al. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* 628, 359–364 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>
3. European Commission: Directorate-General for Environment, Pollinators on the edge – Our European hoverflies – The European red list of hoverflies, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/359875>
4. Michez et al. 2025. Measuring the pulse of European biodiversity. European Red List of Bees. The IUCN Red List of Threatened Species: European Bee Dataset. <https://www.iucnredlist.org/resources/files/1b6c23c1-1c80-42f1-985e-5c9728c7a875>
5. Van Swaay et al. 2025. Measuring the Pulse of European Biodiversity. European Red List of Butterflies. The IUCN Red List of Threatened Species: European Butterfly Dataset. https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/ERL_Pulse_Butterflies_2025.pdf
6. Herzog et al. 2025. Farming with biodiversity - SHOWCASE handbook. <https://showcase-project.eu/storage/app/uploads/public/68f9e4fc5/68f9e4fc53938274764524.pdf>
7. Pollinator Academy. EU monitoring. <https://pollinatoracademy.eu/get-involved/eu-monitoring/>
8. Bishop et al. Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes. *Science* 389, 1314–1319 (2025). <https://doi.org/10.1126/science.adr2146>
9. Leach et al. Threshold-based management reduces insecticide use by 44% without compromising pest control or crop yield. *Commun Earth Environ* 6, 710 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02643-0>
10. Schneider et al. 2024. Effects of extensive grazing and mowing compared to abandonment on the biodiversity of European grasslands: A meta-analysis. *Appl Veg Sci* 27, e70003 (2024). <https://doi.org/10.1111/avsc.70003>
11. Conservation Evidence. Reduce chemical inputs in grassland management. <https://www.conservationevidence.com/actions/694>
12. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2188. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502188